

Turar-joy binosining energiyasini tejash

Yerdashev Tayir Farxad o'g'li

Berdaq nomidagi Qaraqaploq davlat Universiteti Qurulish fakulteti. Bina va inshoatlar qurulishi 2- bosqich talabasi

Ilmiy raxbar: **T.Uzaqov**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turar-joy binosining energiyasini tejash, energiyadan to'g'ri foydalanish, energiyani tejash uchun ko'riladigon chora tadbirlar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Energiya, turar-joy, energiya, samaradorlik, muhandislik.

Аннотация: В данной статье описано энергосбережение жилых зданий, правильное использование энергии, меры, которые необходимо предпринять для энергосбережения.

Ключевые слова: Энергетика, жилье, энергетика, эффективность, инжиниринг.

Abstract: This article describes energy saving of residential buildings, proper use of energy, measures to be taken to save energy.

Key words: Energy, housing, energy, efficiency, engineering.

Biz energiya samaradorligi energiya tashuvchilar majmuasidan tejamkor foydalanish ekanligini aniqladik. Boshqacha aytganda, ulardan foydalanishning sifat normalarini modernizatsiya qilish hisobiga foydalaniladigan resurslar hajmining qisqarishi.

Energiyani tejash va energiya samaradorligi bir xil emas! Birinchi kontseptsiya -

energiya resurslaridan foydalanishni qisqartirish. Ikkinchisi, ularning yanada to'g'ri va oqilona qo'llanilishi.

Rossiyada energiya samaradorligi sinflariga kelsak, bugungi kunda quyidagilar ta'kidlangan:

Eng yuqori sinf A. Ushbu turdagi uyning aholisi oddiy hayotni ta'minlagan holda, minimal energiya sarflaydi. Nima uchun bu uy egalari uchun yaxshi? Narxlarini kamaytirish kommunal xizmatlar... Va umuman, mamlakat uchun, butun sayyora uchun - ekologik vaziyatni yaxshilash orqali. Energiya resurslari qancha kam sarflansa, gidroelektrostansiyalar, issiqlik elektr stansiyalari, atom elektr stansiyalari va boshqalardan chiqadigan zararli chiqindilar shunchalik kam bo'ladi.

Aytgancha, tasniflash nafaqat shaxsiy, balki umumiy maishiy ehtiyojlar uchun ham energiya xarajatlarini hisobga oladi. Iqtisodiyotning bu modeli yangilik emas – u dunyoning rivojlangan mamlakatlarida o'nlab yillar davomida qo'llanilgan. Rossiya modeli global model asosida qurilgan.

Turar-joy binosining energiya samaradorligi sinfini aniqlash uchun nima asos bo'ladi? Keyin mutaxassis ularni o'tgan yildagi o'xshash ma'lumotlar bilan taqqoslaydi. Ushbu tahlil asosida turar-joy binosining energiya samaradorligi klassi allaqachon aniqlangan. Tadqiqot shuningdek quyidagi savollarga javob berishga yordam beradi:

Ko'p qavatli uylar uchun energiya samaradorligi sinflari.

1. Ko'p qavatli uyning energiya samaradorligi klassi (keyingi o'rinlarda energiya samaradorligi klassi deb yuritiladi) natijalar bo'yicha aniqlanadi:

Binoda amalga oshirilgan arxitektura, funktsional va texnologik, konstruktiv va muhandislik echimlarini baholash;

Energiya resurslari iste'molining yillik o'ziga xos qiymatlarini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni, shu jumladan instrumental yoki hisoblash usullaridan foydalangan holda belgilash;

Energiya resurslarining solishtirma iste'molining hisoblangan (haqiqiy) qiymatining binolar, inshootlar, inshootlarning energiya samaradorligi talablari bilan belgilangan standartlashtirilgan darajadan og'ishi.

2. Binoda amalga oshirilayotgan arxitektura, funksional, texnologik, konstruktiv va muhandislik yechimlarini baholash quyidagi asoslarda belgilanadi. [loyiha hujjatlari](#), shuningdek, dala so'rovi orqali.

3. Energiya samaradorligi klassi olingan og'ishlarni ko'p qavatli uylarning energiya samaradorligi klassi jadvali bilan solishtirgandan so'ng aniqlanadi.

4. Loyiha hujjatlaridan foydalangan holda energiya samaradorligi sinfini aniqlashda loyiha hujjatlarini davlat ekspertizasining xulosasi, shu jumladan, hisobga olinadi.

5. Foydalanilayotgan ko'p qavatli uylarning energiya samaradorligi sinfi isitish, ventilyatsiya va issiq suv ta'minoti uchun issiqlik energiyasining solishtirma yillik iste'moli, shuningdek, binolar, inshootlar va inshootlarning energiya samaradorligi talablariga muvofiqligining haqiqiy ko'rsatkichlari asosida aniqlanadi. .

Kelgusida har bir turar-joy binosi uchun o'zining energiya sertifikatini joriy etish rejalashtirilgan. Unga energiya resurslaridan foydalanish bo'yicha barcha ma'lumotlar kiritiladi. Ishlar behuda emas - malakali yondashuv bilan aholi uy-joy kommunal xizmatlari uchun "to'lov" miqdorining 30 foizini tejashlari mumkin.

Binolar, inshootlar, inshootlarning egalari butun foydalanish muddati davomida nafaqat energiya samaradorligining belgilangan ko'rsatkichlarini ta'minlashlari,

balki ularni yaxshilash choralarini ham ko'rishlari shart. Bu, shuningdek, turar-joy binosini saqlash uchun mas'ul shaxsning javobgarligi. Energiya samaradorligi ko'rsatkichlari har besh yilda bir marta yaxshilanish yo'nalishi bo'yicha ko'rib chiqilishi kerak.

Turar-joy binosini saqlash uchun mas'ul shaxs energiya tejash bo'yicha takliflar egalarini xabardor qilish, tegishli rejalar va chora-tadbirlar ishlab chiqish, uni tejash uchun issiqlik davrida issiqlik ta'minotini tartibga solishga majburdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Imomnazarov A.T. Sanoat korxonalarini va fuqarolik binolamining elektr jihozlari. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. -Toshkent: «ILM ZIYO», 2006. - 185 b.
2. Imomnazarov A.T. Elektromexanik tizimlarning elementlari. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. -Toshkent: «Ta'lim», 2009, 155 b.
3. Imomnazarov A.T. Kon korxonalarining elektr jihozlari va elektr ta'minoti. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. -Toshkent: MOLIYA, 2010.-165 b.
4. Imomnazarov A.T., A'zamova G.A. Asinxron motorlarning energiya nejamkorlik rejimlari - Toshkent: TDTU, 2015.